

Original paper

RAQAMLI TA'LIM TIZIMIDA SUN'IY INTELTEKT TEXNOLOGIYALARI

© U.S. Asanova¹✉

¹Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti, Nukus, Qoraqalpog'iston

Annotatsiya

KIRISH: hozirgi kunda yangi gadjetlar bilan kimnidir ajablantirishi juda qiyin. Texnologiyalar kundan kunga rivojlanib bormoqda. O'qituvchilar ta'limda ko'plab zamonaviy vositalardan foydalanmoqda.

MAQSAD: zamonaviy ta'lim jarayonida sun'iy intellekt va ilg'or texnologik qurilmalarning tutgan o'rnini yoritish, hamda ular yordamida ta'lim samaradorligini oshirish yo'llarini ko'rsatishdir. Bugungi kunda yoshlar texnologiyani tez va oson o'zlashtirayotgan bir paytda, o'qituvchilar ham ularga zamonaviy usullar bilan bilim berishlari talab etiladi. Shuning uchun zamonaviy o'qituvchi bo'lish uchun ilg'or qurilmalardan foydalanish, texnologik imkoniyatlarni o'quv jarayoniga samarali joriy etish dolzarb masalaga aylangan.

MATERIALLAR VA METODLAR: ushbu maqolada ta'lim jarayonini interaktiv, qiziqarli va samarali qilishga xizmat qiladigan quyidagi zamonaviy qurilmalar o'rganildi

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, sun'iy intellekt va zamonaviy texnologiyalar ta'lim jarayonini sezilarli darajada yengillashtiradi va o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini oshiradi. Ayniqsa:

* «Cho'ntak projektori» kabi qurilmalar orqali istalgan vaqtda, istalgan joyda o'quv mashg'ulotini tashkil etish mumkin.

* «Bluetooth klaviaturalari» o'quvchilarni yozuv ishlarida tezkorlikka, mustaqil izlanishga undaydi.

* «Media Share Hub» kabi vositalar internet cheklangan joylarda ham o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasida samarali axborot almashinuvini ta'minlaydi.

* «Google Cardboard» orqali murakkab ilmiy tushunchalarni qiziqarli va interaktiv usulda yetkazish mumkin.

* «Aqlii doskalar» va ularning mobil variantlari — narxi past, foydalanishda sodda va ko'p funksiyali bo'lib, an'anaviy dars uslublaridan ancha samaraliroq ekani kuzatildi.

XULOSA: xulosa qilib aytganda, sun'iy intellekt va zamonaviy texnologik vositalar bugungi ta'lim tizimida juda katta ahamiyat kasb etmoqda. O'qituvchilar va talabalar o'rtasidagi samarali axborot almashinuvi, interaktiv o'qitish metodlari va vizual ta'lim vositalari orqali bilim olish jarayoni ancha qulay va samarali bo'lib bormoqda. Bunday texnologiyalar orasida cho'ntak projektori, Bluetooth klaviaturalari, Media Share Hub, Google Cardboard va zamonaviy aqlii doskalar alohida o'rin egallaydi.

Kalit so'zlar: zamonaviy o'quv vositalari, ta'lim sifati, o'quv jihozlari, axborot va kompyuter texnologiyalari, cho'ntak projektori, virtual simsiz klaviatura, google cardboard, aqli doska, media share hub, bluetooth texnologiyalari, simsiz texnologiyalar.

Iqtibos uchun: Asanova U.S. Raqamli ta'lim tizimida sun'iy intellekt texnologiyalari.// Inter education & global study. 2025, №6. B.394–400.

ТЕХНОЛОГИИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В СИСТЕМЕ ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ

© У.С. Асанова¹✉

¹Аджиниёзский Нукусский государственный педагогический институт, Нукус, Каракалпакстан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в наше время очень сложно кого-либо удивить новыми гаджетами. Технологии развиваются с каждым днем. Учителя используют в образовании множество современных инструментов.

ЦЕЛЬ: выделить место искусственного интеллекта и передовых технологических устройств в современном образовательном процессе, а также показать пути повышения эффективности обучения с их помощью. Сегодня, когда молодежь быстро и легко осваивает технологии, от учителей также требуется давать им знания с использованием современных методов. Поэтому для того, чтобы стать современным учителем, актуальным вопросом стало использование передовых устройств и эффективное внедрение технологических возможностей в образовательный процесс.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в данной статье рассматриваются следующие современные устройства, которые делают образовательный процесс интерактивным, интересным и эффективным.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования показывают, что искусственный интеллект и современные технологии значительно облегчают образовательный процесс и повышают интерес учащихся к уроку. В частности:

* Такие устройства, как «карманный проектор», можно использовать для организации урока в любое время и в любом месте.

* «Bluetooth-клавиатуры» побуждают учащихся быстро писать и самостоятельно искать.

* Такие инструменты, как «Media Share Hub», обеспечивают эффективный обмен информацией между преподавателями и учениками даже в местах с ограниченным доступом в Интернет.

* «Google Cardboard» можно использовать для передачи сложных научных концепций интересным и интерактивным способом.

* «Умные доски» и их мобильные версии недороги, просты в использовании и многофункциональны, и, как было замечено, намного эффективнее традиционных методов обучения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: в заключение следует отметить, что искусственный интеллект и современные технологические инструменты становятся очень важными в современной системе образования. Процесс получения знаний посредством эффективного обмена информацией между преподавателями и студентами, интерактивных методов обучения и визуальных средств обучения становится все более удобным и результативным. Среди таких технологий особое место занимают карманные проекторы, Bluetooth-клавиатуры, Media Share Hub, Google Cardboard и современные смарт-доски.

Ключевые слова: современные образовательные инструменты, качество образования, учебное оборудование, информационно-компьютерные технологии, Карманный проектор, виртуальная беспроводная клавиатура, google cardboard, смарт-доска, media share hub, технологии bluetooth, беспроводные технологии.

Для цитирования: Асанова У.С. Технологии искусственного интеллекта в системе цифрового образования. // Inter education & global study. 2025, №6. С. 394–400.

ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGIES IN THE DIGITAL EDUCATION SYSTEM

© Uldaulet S. Asanova¹✉

¹Ajiniyaz Nukus State Pedagogical Institute, Nukus, Karakalpakstan

Annotation

INTRODUCTION: nowadays, it is very difficult to surprise anyone with new gadgets. Technologies are developing every day. Teachers use many modern tools in education.

AIM: to highlight the place of artificial intelligence and advanced technological devices in the modern educational process, as well as to show ways to improve the effectiveness of learning with their help. Today, when young people quickly and easily master technologies, teachers are also required to give them knowledge using modern methods. Therefore, in order to become a modern teacher, the use of advanced devices and the effective implementation of technological capabilities in the educational process has become an urgent issue.

MATERIALS AND METHODS: this article discusses the following modern devices that make the educational process interactive, interesting and effective

DISCUSSION AND RESULTS: the results of the study show that artificial intelligence and modern technologies greatly facilitate the educational process and increase students' interest in the lesson. In particular:

- * Devices such as the "pocket projector" can be used to organize a lesson anytime and anywhere.
- * "Bluetooth keyboards" encourage students to write quickly and search independently.
- * Tools such as the "Media Share Hub" ensure effective information exchange between teachers and students even in places with limited Internet access.
- * "Google Cardboard" can be used to convey complex scientific concepts in an interesting and interactive way.
- * "Smart boards" and their mobile versions are inexpensive, easy to use and multifunctional, and have been shown to be much more effective than traditional teaching methods.

CONCLUSION: in conclusion, it should be noted that artificial intelligence and modern technological tools are becoming very important in the modern education system. The process of obtaining knowledge through effective exchange of information between teachers and students, interactive teaching methods and visual learning tools is becoming more and more convenient and effective. Among such technologies, pocket projectors, Bluetooth keyboards, Media Share Hub, Google Cardboard and modern smart boards occupy a special place.

Key words: modern educational tools, quality of education, educational equipment, information and computer technologies, Pocket projector, Virtual wireless keyboard, Google Cardboard, Smart board, Media Share Hub, Bluetooth technologies, wireless technologies.

For citation: Uldaulet S. Asanova. (2025) 'Artificial intelligence technologies in the digital education system', Inter education & global study, (6), pp. 394–400. (In Uzbek).

Sun'iy intellekt - bu kompyuterlar yordamida inson imkoniyatlarini oshirishni texnik jihatdan o'rganish. Bugungi kunda maktab va oliy o'quv yurtlarida ta'lim zamonaviy qurilmalar yordamida yangi bosqichga ko'tarildi, deyish mumkin. Bir necha yil avval o'quvchilarga biror jarayon yoki hodisani tushuntirish qo'lda doskada, qog'ozda yoki boshqa mavjud vositalar yordamida amalga oshirilardi. O'qituvchi juda ko'p ma'lumotlarni o'zi tayyorlashi kerak edi. Hozirgi vaqtda odamlar uchun sun'iy intellektni rivojlantirish muammolariga kompyuter tomonidan ekspert sifatida belgilangan sohada boshqarish, avtomobil navigatsiyasi, teoremani isbotlash, tasvirni aniqlash, shaxsni aniqlash va boshqalar kiradi. Shuningdek, talabalarning o'zlari texnologiyani juda tez va oson o'rganmoqdalar.

Darhaqiqat, olimlar bugungi kunda texnologiyaning asosiy iste'molchilari yoshlar ekanligini isbotladilar. Shunday ekan, o'qituvchilar yoshlarga har qanday ma'lumot berishda orqada qolmoqda, desak xato bo'lmaydi. Bugungi kunda talabalar doimiy ravishda mobil qurilmalar bilan sayohat qilishadi va avvalgidek daftar va kitob olib yurgan talabalarni ko'rish kamdan-kam uchraydi. Internet, elektron kitoblar, video darslar va video kurslar bugungi kun talabalarining o'quv qurollari hisoblanadi. Bunday haqiqatda

zamonaviy o'qituvchi bo'lish, zamonaviy vositalar va texnologiyalardan foydalana olish juda muhimdir.

1. Cho'ntak proyektori

Ayni paytda ko'plab ta'lim muassasalarida maxsus xona va proyektorlar bilan jihozlangan o'quv xonalari tayyorlandi. Bu xonalarda ko'pchilik talabalarga ma'lumotni proyektor yordamida taqdim etish joriy mavzuni tushuntirishni osonlashtiradi. Biroq, bu xonalar qimmatbaho jihozlar bilan jihozlangan va ularning soni cheklangan bo'lib, u erda istalgan vaqtda ta'lim berish mumkin emas. Agar o'quv mashg'ulotida proyektor kerak bo'lsa, o'qituvchi o'zi bilan cho'ntak proyektorini olib yurishi uchun qulaydir.

2. Bluetooth klaviyurasi va Virtual simsiz klaviyura

Yuqorida aytib o'tganimizdek, bugungi kunda o'quvchilar mobil texnologiyalarni juda yaxshi bilishadi, o'qituvchilar ham planshetlardan foydalanishadi. Bluetooth klaviyurasi va Virtual simsiz klaviyura o'quv jarayonida o'quvchilar va o'qituvchilarga mobil planshet va telefonlariga ma'lumotlarni tez va oson kiritishga yordam beruvchi klaviyura qurilmalari hisoblanadi.

3. Media almashish markazi

Ma'lumki, axborot zamonaviy ta'lim jarayonining asosidir. Axborotni talabalarga tarqatish va o'quvchilarga yetkazish eng muhim masala hisoblanadi. Albatta, bugungi kunda axborotni tarqatishning ko'plab usullari mavjud. Bularga elektron pochta orqali yoki ijtimoiy tarmoqlar orqali va axborot almashish saytlari orqali talabalarga ma'lumot tarqatish kiradi. Ushbu usullar keng qo'llaniladi, ammo ularda ba'zi muammolar mavjud. Masalan, hozirda maktabda internet mavjud bo'lmasa yoki ma'lumotni chekka qishloqlardagi o'quvchilarga tarqatish kerak bo'lsa yoki uni bir necha guruh yoki sinflarga tarqatish zarur bo'lsa, boshqacha aytganda, ko'p sonli o'quvchilarga tarqatish kerak bo'lsa yoki seminarda ma'lumot tarqatish kerak bo'lsa, ularning barchasidan elektron pochta manzillarini olish va bu manzillarni klaviyura yordamida terish ancha vaqt va kuch talab etadi. Bu erda bizning birinchi zamonaviy vositamiz, Media Share Hub yordamga keladi. Ushbu qurilma yordamida o'qituvchi tasvirda ko'rsatilganidek, USB flesh, SD karta, tashqi HDDda saqlangan ma'lumotlarni almashishi mumkin. Ushbu qurilmaning o'zi WIFI texnologiyasidan foydalangan holda ma'lumot uzatishi mumkin.

4. Google Cardboard

Ya'ni, agar siz ko'p sonli talabalarga tarqatishingiz kerak bo'lsa yoki seminarda ma'lumot tarqatishingiz kerak bo'lsa, ularning barchasidan elektron pochta manzillarini olish va bu manzillarni klaviyura yordamida yozish juda ko'p vaqt va kuch talab qiladi. Ushbu qurilma yordamida o'qituvchi USB flesh, SD karta, tashqi HDDda

saqlangan ma'lumotlarni almashishi mumkin. Ushbu qurilmaning o'zi WIFI texnologiyasidan foydalangan holda ma'lumot uzatishi mumkin.

Bu qurilma yordamida ko'plab jarayonlarni uch o'lchamli texnologiya yordamida o'quvchilarga juda qiziqarli tarzda tushuntirish mumkin. Bugungi kunda o'quv jarayonida uch o'lchovli texnologiyalar qo'llanilmoqda. Masalan, ushbu texnologiya yordamida astronomiya bilimlarini tushuntirish, menimcha, nihoyatda qulay bo'ladi. Yoki bu qimmatbaho asboblarni o'zlashtirishning eng qulay va arzon usullaridan biri. Albatta, bu texnologiya ko'pincha o'yinlarda qo'llaniladi, ammo u o'quv jarayonlarida ham muvaffaqiyatli qo'llanilishi mumkin. Google Cardboard qimmat 3D texnologiyalarda qo'llaniladigan maxsus ko'zoynaklarga arzon muqobildir.

5. Aqlli doska

Hozirgi vaqtda smartboardlar universitetlar va yirik biznes markazlarida keng qo'llanilmoqda. Qimmatbaho proyektor, noutbuk va maxsus elektron doskadan iborat aqlli doskaning narxi deyarli 3000-11000 AQSh dollarini tashkil etadi. Bular, albatta, juda aniq va sifatli ko'rinish va yoqimli tajribani ta'minlaydi. Ikkinchi o'rinni maxsus interaktiv proyektorlar egallaydi. Bu proyektorlar oddiygina devorga barmoqlaringiz yoki maxsus qalam bilan proyeksiya qilish orqali ishlaydi. Biroq, so'nggi paytlarda aqlli taxta xususiyatlarini o'zida mujassam etgan arzon va mobil qurilmalar sotuvga chiqarildi. Ushbu qurilmalar IPEVO IS-01, BoardShare, UBoard va boshqalar kabi boshqa nomlar ostida sotilishi mumkin. Ularning eng muhim jihati shundaki, ular arzon, mobil, maxsus ruchka va kam quvvatli projektordan iborat.

Ilg'or texnologiyalar va axborot bilan ta'minlash har doim ta'limda juda muhim rol o'ynaydi. Bugungi shiddat bilan rivojlanayotgan zamonda yoshlarni tarbiyalash eng muhim masalalardan biri bo'lishi kerak. Ta'limda boshqalardan hamqadam bo'lsak, bir xil tezlikda va bir yo'lda bo'lsak, biz hamisha oldinda bo'lamiz. Shuning uchun o'qituvchilar imkon qadar o'zidan boshlab, o'quvchilari bilan davom etib, axborot va texnologiyaga chanqoq bo'lishlari kerak. Bilimga chanqoqlik bugungi kun talabidir. Ta'limni oson va qiziqarli qilish uchun zamonaviy vositalardan foydalanilsa maxsadga muvofiq bo'ladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Halaweh, M. (2023). ChatGPT in education: Strategies for responsible implementation. *Contemporary Educational Technology*, 15(2), ep421. <https://doi.org/10.30935/cedtech/13036>
2. Чупрасова В.А. Современные технологии в образовании. -М., 2020
3. Mamatov N. va boshqalar. Sun'iy intellekt vositalarini ta'limni nazorat qilish va baholashda qo'llash. TATU имени Мухаммада аль-Хоразми ISSN 2181-4252 Том: 1 | Выпуск: 4 | 2023 год
4. Asanova U.S. The use of modern teaching technologies in the educational process. *II Web of Technology: Multidimensional Research Journal* 2.6 2024. -p. 41-46.

5. Asanova U.S. Bilimlendiriwde jasalma intellektten paydalanıw. “Муғаллим ҳәм үзликсиз тәлим”. 2025-jil, 3/3-san

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Asanova Uldaulet Sagindikovna**, “Informatika o‘qitish metodikasi” kafedrası katta o‘qituvchisi, [Асанова Улдаулет Сагындыковна, Старший преподаватель кафедры «Методика преподавания информатики»], [Asanova Uldaulet Sagindikovna, Senior Lecturer, Department of “Informatics Teaching Methods”]; manzil: Qoraqalpog‘iston Respublikasi, Nukus sh. P.Seytov ko'chasi; [адрес: Республика Каракалпакстан, город Нукус, ул. П. Сейтова] [address: Republic of Karakalpakstan, Nukus city, P. Seytov Street]